

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

КОРОП Л.А.,
соискатель кафедры товароведения
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Работа посвящена исследованию подходов к формированию системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в контексте основных гуманистических принципов.

Ключевые слова: с ограниченными возможностями здоровья, социальная защита, гуманизация.

RESEARCH OF APPROACHES TO THE FORMATION OF A SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION FOR PERSONS WITH DISABILITIES AND PERSONS WITH DISABILITIES

KOROP L.A.,
applicant of department of merchandizing, Donetsk
National University of Economics and Trade
named after Mykhaylo Tugan-Baranovsky,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The work is devoted to the study of approaches to the formation of a system of social protection for persons with disabilities and disabilities in the context of basic humanistic principles.

Keywords: persons with disabilities, social protection, humanization.

Постановка задачи. Являясь основой внутренней политики правового государства и общественно-политической деятельности, целью социальной политики выступает решение социальных проблем и реализация конституционных прав разных категорий граждан.

Формирование достойного жизненного уровня жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, развитие социальной инфраструктуры, оказание социальных услуг, на республиканском и местном уровнях становятся залогом реализации идеи социальной безопасности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что разработка эффективной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья является насущной социальной проблемой, особенно в условиях возрастания социальной напряженности, связанной со сложной экономической, экологической и политической ситуацией в Донецкой

Народной Республике, отсутствием устойчивого развития в различных сферах государственного устройства и сферах жизни, несовершенством законодательного поля.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью уделяется внимание не многими авторами. Труды имеют междисциплинарный характер, рассматриваются в рамках социальных, экономических, юридических наук. Среди отечественных исследователей стоит выделить работы Т.М. Малевой [1], Э.К. Наберушкиной [2], Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова [3], М.Л. Ларицкой [4].

Цель статьи. Целью данного исследования является изучение подходов к формированию системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с точки зрения принципов гуманизации.

Изложение основного материала исследования. В контексте гуманизации социальных отношений лиц с ограниченными возможностями здоровья на всех уровнях социальной безопасности определяющую роль играет доступность социальной среды [5].

Так, на макроуровне доступность обуславливается посредством комплекса применяемых мер социальной политики и законодательства, норм и ценностей присущих обществу, а барьеры определяются степенью социальной интеграции данных механизмов в социуме.

На мезоуровне, барьеры формируются с учетом уровня организации доступности среды, соблюдения принципов универсального дизайна, гарантирующих независимый образ жизни граждан с физическими ограничениями и нарушениями жизнедеятельности.

Барьеры на микроуровне складываются посредством социального взаимодействия в процессе удовлетворения потребностей в повседневной жизни.

В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения понятие «качество жизни» рассматривается с точки зрения индивидуального соотношения положения индивидуума в жизни с целями данного индивидуума, его планами, возможностями и степенью неустройства [6]. Созданию объективных благоприятных условий жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья способствуют ряд факторов, среди которых можно выделить основные, равноценные по степени влияния.

С одной стороны – это группа факторов, которые оказывают воздействие на процесс формирования социальных функций и связей, выражаются в социализации и социально-культурной реабилитации с использованием механизма социального действия (в некоторых случаях носящего адресный характер); с другой – факторы, определяющие государственную, продовольственную, экологическую безопасность, надлежащее медицинское и социальное обеспечение.

Участие лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в политической и общественной жизни с позиции идеи гуманизма, предполагает: защиту прав и интересов особой категории

граждан, включение в процесс принятия решений, преодоление стереотипов общества в отношении индивидов данной социальной группы.

Реализация законных интересов лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и их прав на полное политическое участие зачастую ограничено. Предписанные в законодательных документах положения предполагают ограничение дееспособности в отношении политических прав, что противоречит положению статьи 12 Конвенции о правах инвалидов: «Инвалиды обладают правоспособностью наравне с другими во всех аспектах жизни» [7]. Данный факт становится препятствием на пути вовлечения в общественно-политическую деятельность.

В целом ограничения на пути практической реализации идеи гуманизма социально-политических отношений относительно лиц с особыми потребностями, в большей степени связаны со сферой конвенциональных установлений, определяющих социально-возможные действия по отношению к данной категории лиц.

Целесообразно говорить о принципах социального гуманизма и эффективной государственной социально-экономической политике, заключающейся в целенаправленности, организованности для реализации целей человеческого развития. Учитывая идеи социального гуманизма к функциям социального государства, среди прочего, относятся обеспечение гражданам условий для создания достойной жизни, минимизация социальных рисков и создание условий для самореализации творческого потенциала отдельной личности; социальная защита слабых (через перераспределение бюджетных средств) и предотвращение дискриминации во всех видах [8].

Переходя к важному аспекту процесса гуманизации социальных отношений – социальной защите, необходимо подчеркнуть, что основная цель обеспечения системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в Донецкой Народной Республике заключается в обеспечении условий преодоления, замещении (компенсации) ограничений жизнедеятельности, минимизации социальных и технических барьеров, существующих в обществе. Указанные цели достигаются посредством профилактической, экономической, социально-реабилитационной и политической функциями социальной защиты. Мерами реализации при этом выступают социальное обслуживание и материальное обеспечение.

В Донецкой Народной Республике социальная защита представлена в виде системы, обеспечивающей взаимодействие и взаимообусловленность её составляющих элементов, направленных на сохранение, а с 2014 г. и восстановление социальной поддержки на всех уровнях нуждающихся категорий граждан [9] в т. ч. лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Социальная политика Донецкой Народной Республики направлена непосредственно на человека и для человека. Основными составляющими социальной политики являются усиление материальной поддержки наиболее социально незащищенным слоям населения и своевременное предоставление им государственной помощи, повышение уровня и качества

жизни граждан, обеспечение всеобщей доступности основных социальных услуг и, прежде всего, социального обслуживания граждан [10].

Выступая важной составляющей в системе социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, социальное обслуживание представляет собой обширный спектр правоотношений по предоставлению услуг социальными службами и иными организациями, находящимися в ведении республиканских и муниципальных органов лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Руководствуясь принципами адресности, доступности, добровольности, гуманности, приоритетности, конфиденциальности, и профилактической направленности, предоставление социальных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью осуществляется в полустационарной, стационарной и срочной социальной формах (Рис. 1) [11].

Рис. 1. Компоненты системы социального обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (составлена автором с использованием материала «Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 N 442-ФЗ (последняя редакция) [11]).

Частично социальная защита лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью осуществляется посредством дополнительных форм социальной поддержки выступающей в форме благотворительности, спонсорства, меценатства и часто носит адресный характер.

Социальные компенсации, пособия, пенсионные выплаты реализуются посредством материального обеспечения.

Приоритетным направлением в формировании социально-активной личности является получение дополнительного, среднего, специального и высшего образования с учетом вида инклюзии. В сложившихся социокультурных условиях овладение профессиональными компетенциями лежит в основе актуализации имеющихся интеллектуальных и личностных ресурсов человека с особыми потребностями, оказывает воздействие на вовлечение в процесс социализации, а также способствует удовлетворению потребностей в принадлежности и общении. В последние годы возрастает интерес к получению образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, что связано с доступностью высшего образования, совершенствованием его законодательной базы, ростом количества общественных движений, выступающих за права и интересы лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Стратегически важной задачей правового, демократического и социального государства выступает устранение социального неравенства, активация трудового потенциала, внедрение дополнительных гарантий трудоустройства для особой категории лиц. Исходя из того, что трудовая деятельность, являясь фактором приобщения человека к общественным ценностям, труд выступает важным условием полноценной жизни, способом реализации способностей и возможностью экономического обеспечения жизнедеятельности.

Однако вопреки прописанным положениям в международных правовых актах и государственных законодательных документах по ряду объективных причин лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью часто исключаются из сферы трудовых отношений. Хотя наблюдается тенденция увеличения численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, их влияния на рынок труда, а так же отсутствие конкретных подходов в решении вопросов привлечения данной категории граждан к трудовой деятельности в современном обществе.

Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью служит усилением профессионализации рынка труда и профессиональной конкуренции, является мотивацией к исполнению трудовых обязанностей и профессиональному обучению, выступает элементом социальной ответственности работодателей в вопросе соблюдения гарантий прав лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по вопросам труда [12].

Есть основания полагать, что необходимо совершенствовать положения правовых документов путем внесения изменений в нормативные документы, регламентирующие разработку индивидуальной программы

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Целесообразно также говорить об использовании мониторинга занятости лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе отдельных категорий инвалидов, при внесении корректировок в принимаемые государством меры, направленные на повышение эффективности мероприятий по содействию в трудоустройстве данной категории граждан. Необходимым является сбор статистических сведений определенной степени детализации в отношении жизни людей с особыми потребностями.

Использование дезагрегированных данных в системе социальной защиты служит источником получения объективной и детальной информации по заданным показателям с определенным набором характеристик.

Цель проведения дезагрегирования данных заключается в получении сведений относительно обеспечения доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью к образованию, труду, объектам социальной инфраструктуры, формированию данных о показателях распространенности, причинах и типах инвалидности, основных условиях их проживания, степени тяжести и продолжительности инвалидности, использовании и необходимости во вспомогательных устройствах, изменениях в окружающей среде обитания и т.д.

Помимо вышеуказанного процедура дезагрегирования данных способствует проведению идентификации лиц с инвалидностью в социуме, отслеживанию возможностей, распределению приоритетов служащих базисом в процессе разработки альтернативных стратегий и мер с целью повышения качества жизни лиц с особыми потребностями, а также программ, обеспечивающих реализацию прав и свобод лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Анализируя результаты исследования можно сделать вывод, что подходы к формированию системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью основываются на основных гуманистических принципах.

Доступность социальной среды, уровень качества жизни, правовое участие, меры социальной защиты, социальные институты, общественные организации, дезагрегирование данных выступают факторами, которые оказывают действие на данные социальные отношения выступают основными факторами в формировании системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Выявлено, что для реализации эффективной политики государства в сфере социальной защиты с точки зрения идеи гуманизма необходимо решение ряда вопросов, среди которых центральное место занимают: проблема вовлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в общественно-политическую деятельность; в социально-политических отношениях – устранение препятствий в сфере конвенциональных установлений; совершенствование мероприятий,

повышающих конкурентоспособность особой категории граждан при трудоустройстве; разработка индивидуальной программы реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

В целом, формирование системы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе исследованных подходов в контексте гуманизации выступает залогом реализации идеи социальной безопасности.

Список использованных источников

1. Бурдяк А.Я. Инвалидность и социальное положение инвалидов в России / А.Я. Бурдяк, С.А. Васин, А.О. Макаренцева, Т.М. Малеева // Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации РАНХиГС. – Москва: Дело, 2017. – 254 с.

2. Наберушкина Э.К. Обзор социальных проблем инвалидности в контексте занятости, социальной политики и социальных дистанций // Э.К. Наберушкина // ЖИСП. 2017. № 2. С. 333-338.

3. Якимова Е.В. Политика инвалидности: социальное гражданство инвалидов в современной России / Е.В. Якимова, П.В. Романов, Е.Р. Ярская-Смирнова // Саратов: научная книга, 2006. – 260 с.

4. Ларицкая М.Л. Права лиц с ограниченными возможностями и механизмы их защиты на международном, европейском и российском уровнях // М.Л. Ларицкая // Вестн. Том. гос. ун-та. 2013. № 373. С. 104-107.

5. Малыгина В.Д. Ключевые элементы социальной безопасности лиц с ограниченными возможностями здоровья / Малыгина В.Д., Короп Л.А. // Вестник ДонНУ. Сер. В. Экономика и право. – 2020. – № 1. С. 106-113.

6. Всемирная организация здравоохранения / Всемирная организация здравоохранения. – Женева, 2014. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.who.int/ru>.

7. Конвенция о правах инвалидов / Резолюция А /61/611, принята генеральной Ассамблеей ООН от 24 января 2007 г. – г. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 2007. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml

8. Орлов И.Б. Социальная справедливость или социальный гуманизм? (к вопросу о применимости в сфере государственного управления) / И.Б. Орлов // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2008. № 6. С. 98-111.

9. Курган Е.Г. Состояние социальной защиты населения донецкой народной республики / Е.Г. Курган, В.В. Юрьева // "Сборник Научных Работ Серии «Государственное Управление» 2019. № 4. С. 123-33.

10. Доклад Ларисы Толстыкиной об итогах работы Министерства труда и социальной политики за 2018 год // Верховный Совет Донецкой Народной Республики. – 2021. [Электронный ресурс]. – <https://dnrsovet.su/doklad-larisy-tostykinoy-ob-itogah-raboty-ministerstva-truda-i-sotsialnoj-politiki-za-2018-god/>.

11. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 декабря 2013

№ 442-ФЗ (ред. от 13.07.2020) // Консультант Плюс: справ, правовая система. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/.

12. Костюк В. Правовые аспекты трудоустройства лиц с инвалидностью / В. Костюк // Юрист&Закон 2016, 12, №44. [Электронный ресурс]. – https://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA009805.

УДК 378

DOI

ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

МУРОМЕЦ Н.Е.,
д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры менеджмента
непроизводственной сферы

МАТЕХА А.С.,
преподаватель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной статье определена необходимость использования комплексного подхода к оценке компетенций научно-педагогических работников высшего образования. Представлен методический подход, с использованием анкетного опроса и учетом реализации отдельных этапов комплексной оценки компетенций научно-педагогических работников, в зависимости от оцениваемых компетенций и критериев оценки.

Ключевые слова: Донецкая Народная Республика, сфера образовательных услуг, высшее образование, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», менеджмент, экономика, управление организацией, комплексный подход, компетенции.

ESTIMATION OF THE COMPETENCIES OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL WORKERS OF HIGHER EDUCATION DURING THE PANDEMIC PERIOD

MUROMETS N.E.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Professor at the Department of Management non-
production sphere

MATEKHA A.S.,
lecturer at the Department of Management
non-production sphere
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic